

XALQARO BAHOLASH DASTURI ORQALI O'QUVCHILARNING KREATIV FIKRLASH KO'NIKMALARINI TEKSHIRISH

Ummatova Nodira Sharofiddin qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti

Boshlang'ich ta'lim nazariyasi va metodikasi kafedrasida o'qituvchisi

e-mail: nodirabegim2101@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14738736>

Annotatsiya: Ushbu maqola o'quvchilarda kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish, erkin fikrlay olish, o'z nutqini mustaqil bayon qila olish ko'nikmalarini shakllantirishda zamonaviy metodlarning o'rni haqida umumiy ma'lumot berib o'tilgan. Umumiy o'rta ta'lim maktablari boshlang'ich sinf o'quvchilarida dars jarayonida interaktiv metodlardan foydalanish afzaliklari yoritilgan. Shuningdek amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlar to'g'risida ham ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'z: Kreativlik, metod, interaktiv metodlar, o'qituvchi, o'quvchi.

Kirish

Ta'lim o'qituvchi va o'quvchilarning hamkorlikdagi faoliyati bo'lib, shu jarayonda shaxsning taraqqiyoti, uning ma'lumoti va tarbiyasi ham amalga oshadi. Darslarda o'qituvchi o'z bilimi, ko'nikma va malakalarini mashg'ulotlar vositasida o'quvchilarga yetkazadi, o'quvchilar esa uni o'zlashtirib borishi natijasida undan foydalanish qobiliyatiga ega bo'ladi. O'rganish jarayonida o'quvchilar o'zlashtirishning turli ko'rinishlaridan foydalanishadi, ya'ni o'zlashtirilayotgan ma'lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash hamda amaliyotga tatbiq etishda o'ziga xos tafovutlarga tayanadi. O'quvchilarning tasavvur qila olish qobiliyatlarining kuchliligi ularda mavjud bo'lgan bilimlardan muhimroq hisoblanadi.

Asosiy qism

Kreativlik – bu madaniyat vositasi asosida shaxs sifatida shakllanish jarayonida namoyon bo'ladigan shaxsning shaxsiy sifati (fazilati)dir. Kreativlik – bu insonning shaxsiy xususiyati bo'lib, uning o'z-o'zini takomillashtirib va rivojlantirib borishi bilan bog'liq. Psixolog olimlar tomonidan kreativlikning qo'yidagi ikkita komponenti aniqlangan. Bular: Shaxsiy mazmun. Ya'ni har bir insonning shaxsiy hayotining umum mazmuni. Bu mazmun madaniyatshunoslik bilan bog'liq. Har bir inson biron bir soha yoki faoliyat bilan shug'ullanar ekan, u kreativlik, ya'ni yaratuvchanlik munosabatda bo'ladi va uni iloji boricha chiroyli, insonlarni o'ziga tortishga yo'naltiriladi. Bu esa o'z navbatida insoniyatning madaniyatga yo'naltirilganligidir.

Kreativ kompetentlik shaxsda mustaqil fikrlash sifatlari namoyon bo'lishining eng asosiy va faol shakli hisoblanadi. Barcha tarflar bir-biridan keskin farq qiliga qaramay, uning ba'zi umumiy jihatlari ko'rsatish mumkin. Birinchidan, kreativ kompetentlik natijasi sifatida olinadigan mahsulotning sifat jihatidan yangilikka ega bo'lishi; ikkinchidan, ushbu jihatlar kreativ kompetentlikning dastlabki asoslarida mavjud bo'lmaganligi; uchinchidan esa, har qanday kreativ kompetentlik faoliyati intellektual izlanishni taqozo etishi bilan belgilanadi. O'quvchilarda kreativ kompetentlik faoliyatini quyidagicha belgilariga ko'ra tasniflash mumkin: - ijod turi (texnik, texnologik, tashkilotchilik, iqtisodiy, ijtimoiy, ma'naviy, pedagogik, didaktik, o'quvchilarda, aralash); - ijod darajasi (mono ijod, mul'ti ijod, mega ijod); - ijod qamrovi (bilim sohasi, tarmoqlararo, milliy, mintaqaviy, mintaqalararo, xalqaro); - ijodning davomiyligi (qisqa muddatli, o'rta muddatli, uzoq muddatli); - ijodning shakli (innovatsion, ta'limiy, investitsion, aralash) hisoblanadi.

O'quvchilarni kreativ fikrlashlarini shakllantirish uchun har bir dars jarayonida dars mavzusidan kelib chiqqan holda o'quvchini kengroq fikrlashga, izlanishga taffakurini oshirishga yordam beradigan zamonaviy interfaol metodlardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishga ham yordam beradi.

“O'z o'ringni top”

O'quvchilarning o'zlari hohlagan holda matnni yuqori darajada o'zlashtirishlariga yordam beradi. Ushbu metoddan boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi kitobidagi deyarli barcha mavzularda foydalanilsa bo'ladi. Dast avval o'quvchilar matn bilan tanishtiriladi, diqqat bilan tinglab turishi aytiladi. Bu metodni qo'llashda o'quvchilar tanishgan matnlarini to'liqligicha yosh xususiyatiga qarab 4,5, yoki 6 qismlarga bo'linadi. Bo'lingan varaqlar tanlangan o'quvchilarga beriladi va o'qib chiqib doskaga chiqadi. Matnni qaysi

qismida joylashganligiga qarab o'z o'rinlariga joylashadilar. O'qituvchi nazorat qilgan holda qanday joylashganligini voqealar ketma-ketligi qay tartibda joylashganligini tushuntirib chiqadi.

Ushbu metod to'g'risida o'quvchilarda bilim, ko'nikma, malaka hosil bo'lgandan keyin, matnning o'zini emas uning ichidagi gaplar ketma-ketligini aralastirgan holda joylashtirish mumkin. Bunda matndagi hamma gaplar qatmashishi shart emas.

Kayfiyat haqida axborot" metodi

Ob- havo hayvonlar qushlar yoki o'simliklar kabi mavzularga murojat qilib o'zingizni qanday his qilayotganingizni bildiring.

Narsalarga yoki jonzoatlarga murojat qilgan holda kaytiyatingizni qandayligini bildiring.

Masalan

" o'tgan kun juda bulutli edi, ammo endi quyosh yorisha boshladi".

"Men o'zimni toshbaqa kabi his qilayapman sekin asta harakatlanayotgan"

"Men mashg'ulotga kirganimda kichgina va ko'zga taslanmaydigan chumchuqdek edim, ammo endi burgutdek his qilayapman.

Ushbu metod orqali o'quvchilarning kayfiyatlarini bilishimiz mumkin bo'lib, shu bilan birgalikda o'quvchilarning mustaqil fikrlilikga, ijodkorlik xislatlarini rivojlantirish mumkin.

Xulosa

Xulosa qilib aytish mumkinki, mustahkam ma'naviy immunitetli, o'zining fikrlarini ravon ayta oladigan, yuqori marralarga erishuvchan avlodni tarbiyalash uchun o'qituvchi, ota-ona, oila muhiti juda katta ahamiyat kasb etadi. Xulosa qilib aytganda boshlang'ich sinf o'quvchilarida interfaol metodlardan foydalanish dars jarayonini samarali tashkil etish asosdir. Zamonaviy ta'lim dasturlaridan xabardor bo'lish imkoniyatlarini shakllantiradi. O'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishlarini, darsni oson, tez, hamda esda qoladigan qilib o'zlashtirishlariga yordam beradi.

O'qituvchi darslarni ilg'or pedagogik texnologiyalar hamda axborot kommunikativ texnologiyalar asosida tashkil etish ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi.

Adabiyotlar

1. Ta'lim to'g'risida. O'zbekiston Respublikasining Qonuni. - T.: O'zbekiston, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentabrdagi "Xalq ta'limi tizimi boshqaruvining yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari
3. O'zbekiston Respublikasi prezidentining "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida farmoni 11.09.2023 yildagi PF-158-son
4. O'zbekiston Respublikasining Ta'lim to'g'risidagi qonuni 23.09.2020 yildagi O'RQ-637-son
5. Qosimova K, Matchonov S, G'ulomova X, Yo'ldosheva Sh, Saryiev Sh. Ona tili o'qitish metodikasi. -T. Bayoz, 2022..